

XIV 411

YU ISSN 0456—0689
UDK 886.1/6+808.1/2:37

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ИЗ САДРЖАЈА:

Radoje Simić

Uz diskusiju o funkcionalnoj stilistici

Слободан Ж. Марковић

Историјски дух у књижевном делу
Иве Андрића

Божо Ђорић

Антропоними и творба речи

Zlata Bojović

Dve pesme Ignjata Đurđevića Mari Božidari

Milka Andrić

Nastavno proučavanje narodne lirske pesme
Viša je gora od gore

Расправе и чланци — Настава — Прилози —
Прикази — Библиографија

1

1992.

БЕОГРАД

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СРБИЈЕ И ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЦРНЕ ГОРЕ

Уређивачки одбор

др ЖИВАН ЖИВКОВИЋ, секретар (Београд), др ВЛА-
ДИМИР БОВАН (Приштина), др ЗЛАТА БОЈОВИЋ (Бе-
оград), мр ЉИЉАНА БАЈИЋ (Београд), др СЛОБОДАН
КАЛЕЗИЋ (Титоград), ВАСИЛИЈЕ ЛАЛАТОВИЋ (Нови
Сад), мр ЈАСМИНА МОСКОВЉЕВИЋ (Београд), др ВЕС-
НА ПОЛОВИНА (Београд), др БОЖО ЋОРИЋ (Београд)

Главни и одговорни уредник

др БОЖО ЋОРИЋ

Лектор и коректор

мр Малиша Станојевић

Часопис излази четири пута годишње

Годишња претплата 500 динара а за иностранство 20 USD

Цена ове свеске је 200 динара

Претплату слати на текући рачун Друштва за српскохрватски језик и
књижевност Србије 60806-678-10841.

Рукописе откуцане с проредом на машини (до 30 редова на страници) слати
Уредништву: Кнез Михаилова ул. бр. 35, Београд, телефон: 630-089.

Рукописи се не враћају.

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

НАД ГРАФЕМАМА К. П. МИСИРКОВА

Крсте Петков Мисирков (1874—1926) је највећи реформатор македонског књижевног језика у новијем периоду. Своје идеје о реформи књижевног језика, али и о политичком статусу македонских Словена на Балкану, изнео је у књизи *За македонските работи* (Софија 1903).¹ За основу будућег књижевног језика Мисирков овде предлаже тзв. централно македонско наречје, тј. „Прилепско-Битолско наречје [...] као једнакво далеко и от србскиот и бугарскиот јазици”.² На основи фонолошког правописа и на принципу гласовно-словне корелације (један глас: једно слово), Мисирков реформише и македонску графију примењујући је први пут управо у овој књизи. Тако, Мисирковљева азбука не познаје низ традиционалних графема које су се сретале у македонској писмености тога времена, као на пример ж, љ, ђ, њ, њ, њ, као ни двогласне графеме ја, јо и џ. На другој страни, уводе се нове графеме: к', г', л', н' и і (= ђ, ђ, њ, њ и ј), а као једине двојне графеме у азбуци опстају дж и дз (= џ и /дз/). Тако реформисана Мисирковљева азбука имала је укупно 29 графема и њој је можда недостајао само још један корак до коначног уобличења (уп. џ м. дж, с м. дз, ј м. і и љ, њ м. л', н' у савременом македонском књижевном језику³).

¹ Од стране бугарских власти ова књига је непосредно након штампања заплена и уништена. Неколико примерака је игром случаја сачувано, те су се после другог светског рата у СР Македонији појавила нова издања (најпре 1946. год.).

У овом раду највише сам користио фототипско издање из 1974. год.: Крсте П. Мисирков, *За македонските работи* (јубилејно издание по повод на стогодишнината од раѓањето на авторот), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” — Скопје, Скопје 1974, стр. XII—178.

² Исто, стр. 145.

³ Томе се могу додати и одређене разлике у надредним знацима, уп. нпр. савремено македонско к' и г' према Мисирковљевим к' и г'. У часопису *Вардар* (в. даље) неке корекције у вези са тим извршио је и сам Мисирков.

Оваква граfiјска поставка намеће нам одређене паралеле према Мркаљ-Вуковој реформи у Србији. Јер, већ 1810. године велики српски реформатор Сава Мркаљ у своме делу *Сало дебелога јера либо азбукопротрес* одстранио је чак 16 сувишних графема из тадашње традиционалне азбуке, а предложио нове графеме: ть, дь, ль, нь и і (= ђ, ђ, љ, њ и ј).⁴ О томе се и Вук похвално изразио у *Писменици српскога језика* (Беч, 1814), а његова даља реформаторска активност на плану граfiје сведена је пре свега на дораду Мркаљеве реформе, односно на отклањање словних комбинација, што је за крајњи резултат имало нове графеме ђ, ђ, љ и њ — које су уз ј и џ (о којем се Мркаљ није изјаснио) заокружиле Вукову реформу.

Крсте Мисирков, који је и сам једно време био београдски и шабачки ђак, несумњиво је познавао путеве ових реформи у Србији. Уосталом, Вукова реформа је била врло добро позната и у самој Македонији, у македонској писмености (Б. Пуљевски, Д. Бацовић, К. М. Петкович и др.).⁵ Мркаљев раскид са традиционалном граfiјом и Вуково спровођење фонолошког начела *један глас — једно слово* могли су представљати ваљан узор Мисирковљевој реформи. Мркаљева идеја о раскиду са традиционалном граfiјом морала је бити примамљива за Мисиркова пре свега због тога што је он и сам био свестан вишевековног прекида једне богате књижевне традиције у Македонији.⁶ Што се пак Вукове граfiје тиче, Мисирков се очито трудио да она не утиче на његову реформу. То је, чини се, до те мере препознатљиво да Мисирковљеве интервенције у граfiји на тренутке готово да подсећају на реформу Вукове реформе. Вероватно, наиме, није случајно што Мисирков није прихватио ни једну од типичних Вукових графема (ђ, ђ, љ, њ, па и ј, џ), које и данас симболизују српску ћирилицу, већ је управо за ове графеме тражио одговарајућу замену, што је уосталом представљало и суштину његове реформе.

У прилог томе као да говоре и оне специфичне графеме које је Мисирков предложио у својој реформи. Оне су, између осталог, карактерисале и српску граfiју до њеног коначног нормирања. Међутим, ове графеме нису ушле у реформисану српску азбуку те су самим тим биле далеко приљезније Мисирковље-

⁴ О томе в. код: Александар Младеновић, *Резултати новијих проучавања историје српскохрватског језика у средњошколској настави (реформа ћирилице Саве Мркаља)*, Књижевност и језик, бр. 2—3, Београд 1972, стр. 12—20.

⁵ Др Војислав Илић, *Речници Ђорђа Пуљевског*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 6/1, Београд 1977, стр. 421, 422; Трајко Стаматовски, *Борба за македонски литературен јазик*, Мисла, Скопје, 1986, стр. 14; Људмил Спасов, *Влијанието на Вуковите правописни принципи врз македонските писатели од XIX век*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 17/1, Београд 1988, стр. 301—305 (в. и тамо наведену литературу).

⁶ К. П. Мисирков, *За македонските работи...*, стр. 143.

вој реформи. Тако, на пример, графеме са надредним знацима у означавању мекоће гласа познате су српској писмености, а налазимо их у текстовима Емануила Јанковића (л', н' м. љ, њ), Стевана Стратимировића (т', д' м. ћ, ђ) и др.⁷ Графема *i* била је такође прилично заступљена у српској писмености, а налазимо је и у Мркаљевој реформисаној ћирилици. Ова графема је била шире заступљена и на македонском терену.⁸

На другој страни, у нову азбуку Мисирков није укључио ни оне графеме које су постојале у македонској писменој пракси, уколико су биле заступљене и у Вуковој азбуци те представљале у одређеном смислу њен особени знак. Не ради се овде само о Вуковим *ћ, ђ, љ* и *њ*, који су се рано појавили у Македонији⁹, већ и о графемџи *џ* која се на македонском терену среће крајем XVIII века,¹⁰ а Мисиркову је вероватно било познато да ову графему у својим штампаним делима употребљава и писац прве македонске престонародне граматике, Борџи Пуљевски.¹¹

Мисирков је, очито, желео да изгради *дистанцу* према Вуковој реформи. То потврђује и чињеница да Мисирков у свом програмском делу, на месту где говори управо о својој новој графици и правопису нигде не спомиње Вука иако су већ тада ове две азбуке, у низу словенских азбука, показивале међусобно највећу блискост. Мисирков вероватно није желео да реформа македонске графиције исувише подсећа на Вукову реформу српске ћирилице јер би то упућивало на македонску културну, па и политичку зависност од Србије.

У анализи Мисирковљеве графиције често се истиче Мисирковљева тежња да овим посебним графемама укаже, у ствари, на њихов специфични фонолошки садржај у македонском је-

⁷ Петар Ђорџић, *Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози*, Завод за издавање уџбеника, Београд 1971, стр. 201; Др Александар Младеновић, *Реформе ћириличке азбуке код Срба у предвуковском периоду*, Књижевност и језик, бр. 1, Београд 1975, стр. 37, 38.

⁸ Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик...*, стр. 18.

⁹ Тзв. двогласно *ћ* (= *ћ, ђ*), у духу српске средњовековне графиције, јавља се на македонском терену од XVI века (Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик...*, стр. 51). Што се тиче графема *ћ* и *ђ*, оне се у Македонији јављају већ 1823. или 1824. године у текстовима Ђ. Кокала, као веома блиске Вуковим. Поједини аутори, померајући ово датирање две-три деценије уназад, изнели су претпоставку о аутохтоним графемама *ћ* и *ђ* у македонској писмености већ с краја XVIII века (в. код: Д-р Данило Барјактаревић, *Знак за глас ђ код Ђурчина Кокала*, Зборник Филозофског факултета у Приштини, књ. III, Приштина 1966, стр. 367—369).

¹⁰ Б. Конески, О. Јашар-Настева, *Македонски текстови, 10—20. век*, Универзитет Кирил и Методиј во Скопје, Скопје 1972, стр. 31; А. Младеновић, *Слово џ у рукописном поменику манастира Слџе из XVIII и првих деценија XIX века*, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XII, Нови Сад 1969, стр. 227.

¹¹ Блаже Конески, *Македонскиот XIX век. Јазични и књижевно-историски прилози*, Култура, Скопје 1986, стр. 219, 220; Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик...*, стр. 54.

зику, чиме би, дакле, и визуелно била „означена разлика во гласоите”¹² између македонског и других словенских језика, посебно суседних, српскохрватског и бугарског. У времену у којем је стварао, у окољу различитих политичких недаћа по македонски народ, то је заиста могао бити чврст разлог за истицање посебне, типично македонске графије, макар у ком обиму. Оваква графија је, дакле, била и обележје посебног *идентитета* македонског језика иако је она тиме у одређеној мери била супротстављена већ заживелој графијској пракси у Македонаца, у којој је и Вукова реформа, логично, имала свог одраза.

Чини се, ипак, да је ово био тек додатни разлог за Мисирковљево увођење нових графема у македонску азбуку. Чињеница је, наиме, да је специфичне македонске фонолошке садржаје Мисирков тражио само у оним гласовима који су у српскохрватској азбуци били представљени типичним, Вуковим графемама *ћ, ђ, љ, њ* и *ј*. То потврђује и чињеница да Мисирков није тражио посебне, диференцијалне знаке и за српскохрватске графеме *ч, ж, ш* или *л* иако је као добар познавалац балканословенских језика свакако знао да се на македонском терену и ови гласови разликују од српскохрватских (посебно оних Вукове језичке арее). Осим тога, као европски образован интелектуалац, Мисирков је вероватно знао и то да се истим графемама у различитим језицима могу представљати различити гласови. Очито је, дакле, да су у формирању Мисирковљеве графије екстралингвистички чиниоци имали значајног удела.¹³

*

Мисирковљева реформа графије дала је, ипак, веома добру основу за њено коначно уобличење. Међутим, чини се да овом реформом из 1903. године Мисирков, ипак, није понудио свој последњи графијски модел, те да је био спреман и на њено даље дотеривање и усавршавање. У првом броју листа *Вардар* (Одеса 1905), чији је уредник и аутор већине прилога био Мисирков, поред препознатљиве Мисирковљеве графије из 1903. године, наизлазимо на нову графему — *а*, чиме, је, дакле, поред четири консонантска графијска пара *к : к', г : г', л : л', н : н'* сада укључен и пети, вокалски пар *а : а**. Ову графему Мисирков је бележио

¹² К. П. Мисирков, *За македонските работи...*, стр. 142.

¹³ Екстралингвистички аспект овог питања наметнуо се и након четири деценије, у раду послератних комисија за књижевнојезичку кодификацију у СР Македонији. (О томе в. код: Д-р Стојан Ристески, *Создавањето на современиот македонски литературен јазик*, НИО „Студентски збор”, Скопје 1988, стр. 1—506). На неопходност ових чинилаца указаће касније и други аутори (в.: Фрањо Већеслав Мареш, *Вукова ћирилица и целосној слици развоја словенских графијских система*, Научни састанак слависта у Вукове дане књ. 17/1, Београд 1988, стр. 47).

* Реч је о графему *а* са вертикалном цртицом испод. У даљем тексту, из техничких разлога, обележена је као *а*.

у оним позицијама које су етимолошки припадале назалу задњега реда ж (нпр. *пат, патник, патишча, кај, каде, градите, ракописи, кругови* итд.). Ова графема, о којој њен аутор заправо нигде не говори, донела је много дилема каснијим истраживачима. Јер, она је могла озбиљно нарушити Мисирковљевој концепцију фонолошког правописа коју је успешно спровео у претходној реформи. Наиме, уколико је Мисирков своју реформу засновао на централним, тзв. *а*-говорима (у којима је вокал /*a*/ континуант старога назала ж : *пат, патник, каде, гради* итд.), о чему се и непосредно изјаснио 1903. године,¹⁴ каква је онда сврха графичке опозиције *a* : *ɑ*? Отуда је у науци пре свега актуелизовано питање фонолошке вредности графеме *ɑ*. Иако је у науци било мишљења да Мисирков и под ову графему подводи глас /*a*/, те да тиме фактички одступа од свог фонолошког принципа јер за један глас употребљава две графеме,¹⁵ у овакво решење ускоро је било посумњано. Темељније анализирајући језик и графију овог часописа Блаже Ристовски је у дијалектолошко-етнографском материјалу из јужне Македоније уочио графему *ɑ* и у оним позицијама у речи где се раније није налазио назал ж (нпр. *Баладжа, Кадино село; санце, врас коинут, спрасна да бега* итд.), истичући да је ова графема у тим речима могла представљати некакво редуковано *a*, односно добро познати македонски тамни вокал.¹⁶ Да ли је овако неуједначен фонолошко-графички паралелизам представљао, или бар обећавао, и радикалнији раскид са полазном основом Мисирковљеве реформе (централним *а*-говорима), питање је на које се још увек не може дати сигуран одговор. Но, Мисирковљева померања извесних тежишта према југу су чињеница. Отуда и претпоставка да је Мисирков графемом *ɑ* желео да се приближи говору Охрида (где је управо /*ə*/ континуант назала ж), старог македонског културног центра и његовој богатој писмености — очито има пуно оправдања.¹⁷ Ова графема је могла у

¹⁴ К. П. Мисирков, *За македонските работи...*, стр. 141.

¹⁵ С. Б. Бернштейн, *Из историје македонског литературног јазика. „Вардар“ К. П. Мисиркова*, Славјанска филологија III, Москва 1960, стр. 74. Уп. и код: Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик...*, стр. 68.

¹⁶ Д-р Блаже Ристовски, „Вардар” — научно-литературно и општествено-политичко списание на К. П. Мисирков, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” — Скопје 1966, стр. 57.

Дијалектолошка грађа из јужне Македоније и данас нам потврђује постојање овакве фонеме у широком дистрибуционом опсегу (в. нпр. код: *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom*, Академија наука i умјетности Босне i Херцеговине, посебна издања, књига LV, Сарајево 1981, стр. 775—810).

¹⁷ Д-р Б. Ристовски, „Вардар”..., стр. 57. Мисирков је то показао не само у књизи *За македонските работи*, где се очито двоумио око укључивања охридског говора у књижевнојезичку основу, већ и у часопису *Вардар*, где је број охридских црта видно присутан (Исто, стр. 57, 55).

том смислу, попут компромиса, објединити различите македонске говоре,¹⁸ онако како је у то време у Бугарској учинила графема ђ,¹⁹ или раније у Хрватској, код наших илираца, графема ѣ.²⁰

Што се тиче самог нацрта графеме *a*, у науци се углавном истиче њена посебност, али пре свега у односу на сличан знак у пољском. Б. Ристовски пише, на пример, да је ова графема „направена според знакот за полската тврда носовка, но со права попречна цртичка оздола, а не свиена в десно”.²¹ Т. Стаматоски пише: „Графијата *a* е знак оригинален; таа не е просто преземање на соодветниот знак од полската азбука, кој има оздола свиен крак вдесно”.²² Мисирков је, меѓутим, сличну графему могао пронаћи и на македонском терену. У Даниловом *Тетрагласару* (I изд. 1794, II изд. 1802, Венеција?), штампаном грчком графијом, где је паралелно дат грчки, влашки, македонски и шиптарски текст, меѓу осталим грчким графемама налази се и графема α^* , управо у вредно-

сти тамног вокала. Што се македонског дела текста тиче, видљиво је да се ова графема углавном не јавља на месту старога ж, већ се у овој позицији јавља графема *a*, што говори у прилог томе да је у *Тетрагласару* учествовао један од македонских *a*-говора.²³ Меѓутим, неке друге језичке појаве у овом делу текста (на пример у вези са рефлексима старих вокалних р и л) откривају нам уобичајено присуство графеме α_1 , дакле тамног вокала, у низу македонских речи: $\sigma\alpha_1\nu\tau\zeta\epsilon\tau\omega$ /sənceto/, $\kappa\alpha_1\lambda\nu\alpha\epsilon\tau$ /kəlnajet/, $\tau\alpha_1\rho\beta\alpha$ /dərva/, $\delta\kappa\alpha_1[\rho]\lambda\omega\tau$ /gərlo/, $\beta\alpha_1\rho\mu\pi\alpha$ /vdɪrba/ итд.²⁴ Управо овај вокал не само да карактерише и данас ширу територију македонских говора, већ исто тако захвата и низ суседних балканских језика, о чему нам успешно сведочи Данилов *Тетрагласар* (уп. нпр. бележење α_1 у шиптарским речима у којима данас имамо графему *ë*, или пак уместо арумунског *ă*).²⁵ Меѓутим, графема α_1

¹⁸ Исто, стр. 57.

¹⁹ В. нпр. код: Проф. В. Н. Щепкинъ, *Учебникъ болгарскаго языка*, Москва, 1909, стр. 4.

²⁰ Др Радоје Симић, Др Бранислав Остојић, *Основи фонологије српскохрватскога књижевног језика*, НИО „Побједа”, Титоград 1981, стр. 97, 98.

²¹ Д-р Б. Ристовски, „Вардар” . . . , стр. 56.

²² Т. Стаматоски, *Борба за македонски литературен јазик* . . . , стр. 74.

* Реч је о графемѝ *a* са вертикалном цртицом испод. У даљем тексту, из техничких разлога, обележена је као α_1 .

²³ А. М. Селищевъ, *Очерки по македонској дијалектологи*, Томъ I Казань 1918, стр. 38; Акад. Йордан Иванов, *Български старини из Македония* (фототипно издание), Българска академия на науките, София 1970, стр. 63.

²⁴ А. М. Селищевъ *Очерки по македонској дијалектологи* . . . , стр. 15, 16; Й. Иванов, *Български старини из „Македония* . . . , стр. 64.

Отуда Селищчев препознаје овде и охридске утицаје (в. нпр. стр. 38); док Б. Конески и О. Јашар-Настева овај споменик сматрају управо представником охридске зоне (*Македонски текстови, 10—20 век* . . . , стр. 46).

²⁵ А. М. Селищевъ, *Очерки по македонској дијалектологи* . . . , стр. 20.

у овој фонолошкој вредности свакако није остала усамљена у овом лексикографском делу. У оваквој вредности она се бележила и касније у XIX веку, а има показатеља да је у том смислу посебно карактерисала писменост Егејске Македоније.²⁶

Очито је, дакле, да постоје знатна *подударања* између ове Данилове и Мисирковљеве графеме како на плану њиховог графијског профила, тако на плану њихове фонолошке вредности. Мисирков је, према томе, за графему α_1 вероватно знао јер је и сам био родом из Егејске Македоније (село Постола). Она је Мисиркову очито била потребна управо због њене фонолошке вредности.²⁷ Већ постојећа графема α , која се могла јавити у овој функцији у македонској писмености (нпр. код Миладиновâ), Мисиркову се није могла допасти из више разлога, а пре свега због свог традиционалистичког обележја.

Мисирковљево увођење графеме α резултат је, чини се, значајног заокрета у његовој реформи језика и графије. Иако Мисирков своје нове идеје очито није артикулисао и осмислио до краја, оне су ипак најављивале нека нова језичка и културолошка тежишта његове реформе, у којима би охридски говор, а са њим можда и шира јужномакедонска говорна зона, још више били повезани са централним македонским говорима. Уосталом, Мисирков је, као припадник јужномакедонског поднебља, можда и сам осећао неки дуг према њему. То, најзад, једном језичком реформатору и није тако страна. На другој страни, присуство фонеме /ə/ могло је бити и знак једног *заједништва* са осталим језицима (и народима) турске империје, који су у балканском језичком савезу нашли већ пуно додирних тачака. Уосталом, то се веома добро уклапало и у тадашњу Мисирковљеву политичку концепцију по којој се јединство и целовитост малих балканских народа (дакле и словеномакедонског) пре свега може остварити у окриљу јединствене турске империје, што је имало поборнике и међу другим балканским народима. Због тога: „Солидарната работа на македонските народности треба да се обрне кон зачувување на целооста на Турција. Во замена за тоа Турција ќе ги прошири правата на сите македонски народности пред законот и во административното управување и ќе го покровителствува националниот развикоот на сите македонски народности”.²⁸

*

²⁶ Крум Тошев, *Графиските системи употребувани во Македонија по Првата светска војна*, Македонски јазик, год. XIX, Скопје 1968, стр. 22.

²⁷ Проблем фонолошког укључивања /ə/ у македонски књижевни јазик био је присутан и у раду послератних језичких комисија у СР Македонији (о томе в. код: Крум Тошев, *Реч-две о македонском књижевном језику, правопису и графијском систему*, Књижевност и јазик, бр. 1, Београд 1971, стр. 74; С. Ристески, *Создавањето на современиот македонски литературен јазик...*, стр. 261, 275, 280 итд.).

²⁸ Крсте П. Мисирков, *За македонските работи* (избор, редакција, предговор, забелешки и превод Д-р Блаже Ристовски), Мисла — Македонска книга, Скопје 1985, стр. 70.

Мисирковљеви погледи, на жалост, дуго нису били познати широј македонској јавности, па ни у време рада послератних комисија за језичку кодификацију²⁹. Неодложност брзе књижевнојезичке кодификације, која је већ од самог почетка рада комисија била изложена разним тешкоћама, чак и политичке природе, није омогућавала свеобухватније и темељније упознавање Мисирковљевог дела. Па ипак, велика подударност између Мисирковљеве концепције књижевног језика и савременог македонског књижевног језика је очита и она нам јасно говори о снази Мисирковљевог визионарства. Штавише, и они Мисирковљеви идејни аспекти, које време није у потпуности потврдило, остају, чини се, и даље актуелни.

²⁹ Блаже Конески, *Граматика на македонскиот литературен јазик, дел I и II*, Култура, Скопје 1981, стр. 44.